

УДК 373

DOI 10.5281/zenodo.14770674

Комарова Н.Н.

Комарова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1249», Россия, 125057, Москва, Чапаевский пер., 6, стр. 2. E-mail: komarovadeutsch@gmail.com.

Предпринимательский класс обучения иностранному языку в школе: вызовы и возможности

Аннотация. В статье представлено авторское обобщенное видение проекта «Предпринимательский класс» в рамках предпрофессионального образования предпринимательской направленности в 10-11 классах в соответствии с ФГОС. Выделены и охарактеризованы базовые предпринимательские навыки, на развитие которых направлена программа обучения в предпринимательском праве, также выделены сферы компетенций, которые представлены в рамках данной концепции. Сделан вывод о решающем значении приобретенных навыков как непосредственно для конкретных организаций, предприятий, в которых учащимся предстоит работать в будущем, так и для общества в целом.

Ключевые слова: школьное образование, иностранный язык, предпринимательский класс, методика преподавания, трансверсальные навыки, генерализованная готовность личности.

Komarova N.N.

Komarova Natalia Nikolaevna, German language teacher, Moscow State Budgetary Educational Institution "School No. 1249", Russia, 125057, Moscow, Chapaevsky Lane, 6, p. 2. E-mail: komarovadeutsch@gmail.com.

Entrepreneurial Foreign Language Teaching Class at school: challenges and opportunities

Abstract. The article presents the author's generalized vision of the "Entrepreneurial Class" project within the framework of pre-professional entrepreneurial education in grades 10-11 in accordance with the Federal State Educational Standard. The basic entrepreneurial skills, for the development of which the training program in business law is designed, are highlighted and characterized, as well as the areas of competence that are presented within the framework of this concept. The conclusion is made about the crucial importance of acquired skills both directly for specific organizations and enterprises in which students will work in the future, and for society as a whole.

Key words: school education, foreign language, entrepreneurial class, teaching methods, transversal skills, generalized personality readiness.

Введение.
Система образования отвечает за подготовку молодых людей к построению успешной карьеры и жизни,

готовности к широкому спектру возможностей, которые им откроются, включая работу по найму, открытие собственных предприятий, внесение вклада в свои со-

общества. Все эти варианты требуют не только глубоких знаний в выбранной ими дисциплине, но и трансверсальных навыков/компетенции – качественных характеристик отдельных навыков, востребованных в современном обществе, основанном на знаниях [6, с. 34], в том числе персонального видения, лидерства и управления, творческого сотрудничества и эмпатического общения, самообновления [5], адаптивности к постоянно меняющейся среде. Неслучайно именно эти способности работодатели хотят видеть в выпускниках школ в сравнении с кандидатами с эквивалентным опытом.

Эти навыки являются краеугольными камнями предпринимательского образования, непосредственно готовящего учащихся к выявлению и решению проблем, практической реализации возможностей, а также своего рода ресурсами, порожденными внутренней средой, которые положительно влияют на международный успех стартапа [7, с. 369]. Поэтому, наряду с преподаванием традиционных предметов, которые дают фундаментальные знания, для обучающихся крайне важно быть предприимчивыми.

Предпринимательству можно научить, используя схожую систему навыков на основе естественной универсальной способности к воображению, в том числе вещей, которых не существует, креативности (применение воображения для решения проблемы), инновации (применение креативности для создания уникальных решений), предпринимательству (применение инноваций, масштабирование идей путем вдохновения воображения других).

Используя эту структуру, педагоги на всех уровнях могут помочь молодым людям со знанием иностранного языка взаимодействовать с многообразием окружающего мира, представлять, что могло бы быть по-другому; экспериментировать с творческими решениями проблем, с которыми они сталкиваются; оттачивать свою способность переосмысливать проблемы, предлагать уникальные идеи; а затем настойчиво работать над масшта-

бированием своих идей, вдохновляя других поддерживать их усилия.

Примером успешного внедрения основ предпринимательского образования в традиционную школьную образовательную среду служит запуск в Москве проекта предпринимательского класса [4], в том числе обучения иностранному языку в школе в русле парадигмы интегрированного обучения на основе контента и языкового погружения (*content & language integrated learning/CLIL*).

Концепция обучения в предпринимательском классе.

В основу методологии положено сочетание трех ключевых элементов – контента (проблемно-тематической информации), языка и предпринимательства. Подобного рода модель разработки содержательных циклов уроков на основе тем, относящимся к различным учебным планам и результатам обучения, способствует формированию пространства для изучения иностранного языка и одновременно приобретения разносторонних предпринимательских компетенций.

Главный приоритет в предпринимательском классе – любопытство и инициатива учащихся в процессе обучения. Система обучения ставит потребности и способности учащихся в центр образовательного процесса на основе вовлеченности в практическую деятельность личности будущего специалиста на уровне творческого, диалогического мышления, социальной (сотрудничество с другими) активности («школа мышления») в отличие от традиционного обучения с опорой на внимание, восприятие и запоминание информации, моторику («школа памяти») [2, с. 49].

Сама программа направлена на развитие базовых предпринимательских навыков: умение и желание решать проблемы, личная, социальная ответственность, коммуникабельность, сотрудничество, что в итоге приводит к самоэффективности и созданию личностной ценностной ориентации.

Особое внимание отведено тщательному формулированию контента (темы

или проблемы) – словом, образовательного кейса. Он должен соответствовать когнитивному уровню и потребностям учащихся; использовать соразмерный уровень владения языком для обеспечения понимания, базовой коммуникации по теме, открытой по своей природе, чтобы учащиеся могли идентифицировать и разрешать различные ситуации в реальной жизни. При этом следует внедрять и употреблять коннотации лексических и фразеологических единиц живой речи, которые отражают современное коммуникативное состояние в сфере будущей профессиональной деятельности, что поможет учащимся лучше подготовиться к работе в реальных условиях, успешно применять полученные знания на практике не только на уровне одного государства, но и на международном уровне [3].

Следует также отметить, что внешний контекст детерминирован множеством существенных факторов, влияющих на использование языка в обществе, а именно лингвострановедческим, социокультурным, национально-историческим, иными компонентами специфики страны изучаемого языка. Личные особенности, знания, опыт, ценности учащегося формируют его внутренний контекст.

На протяжении этапов обучения учителя и учащиеся последовательно мотивированы на использование изучаемого иностранного языка, служащего как средством базовой коммуникации, например, языком обучения, так и ключевым словарным запасом, относящимся к соответствующей предметной области. Подобный подход, особенно в контексте интегративного межпредметного обучения, рассматривающего язык как средство усвоения содержания и способствующего развитию межкультурных знаний, понимания, навыков межкультурной коммуникации, гибко и динамично объединяет язык и контент без явного предпочтения ни тому, ни другому.

Обучение в классе предпринимательским навыкам, креативности и инициативности осуществляется посредством

предпринимательской деятельности (в отличие от обучения предпринимательству и в интересах предпринимательства), что максимально повышает эффективность обучения учащихся, вовлекая их в процессы, которые по своей сути интересны и дают им чувство сопричастности и достижения (*sense of accomplishment*).

При этом учителя сами должны проявлять творческий подход, заботясь о личностном, социальном, эмоциональном и интеллектуальном развитии детей, проявляя энтузиазм, энергию, вдохновение. Творческое обучение предполагает владение знаниями, контроль за собственной педагогической деятельностью учителей, возможность выбора методов или комбинации методов и сроков их использования. Существует широкий спектр стратегий творческого обучения, в которых учащемуся уделяется особое внимание: установление связей между домом, семьей и школой; развитие концептуальных навыков; эмоциональные контакты, включая вариативность в создании атмосферы и тональности; стимулирование воображения и дизайн-мышления; развитие эмпатии и др.

Концепция обучения включает три сферы компетенций:

1) *идеи и возможности* (сквозная ключевая компетенция): способность использовать и преобразовывать их в ценности для других людей [1, с. 884] акцент на креативность, конкретно на любознательность учащегося, его способность развивать релевантные идеи в рамках темы и представлять желаемые сценарии будущего;

2) *ресурсы*: важность поддержания и развития веры учащихся в себя и свои способности (позитивного мышления), готовности получать поддержку от родителей, учителей, сверстников, при необходимости, признания коммуникативных навыков в качестве желаемого результата;

3) *практическая реализация*: навыки базового планирования и исполнения,

презентации и принятия на себя ответственности за выполнение задач, работа самостоятельно и в команде, уважение к коллегам, преодоление неопределенности.

В конечном счете, практическое воплощение концепции направлено на создание языковой учебной среды, ориентированной на деятельность, для обучения предпринимательству с целью помочь учителям обеспечить, чтобы их ученики действительно чувствовали свое участие в планировании своих собственных проектов с одновременным освоением рассматриваемой темы.

Заключение.

Предпринимательский класс обучения иностранному языку в школе следует рассматривать в качестве востребованного временем элемента системы формируемых установок, ориентированных на эффективную жизнедеятельность в условиях неопределенности, социальных вы-

зовов и динамичных изменений, готовности учащегося к широкому спектру возможностей в контексте генерализованной готовности личности в целом.

Успешный опыт внедрения предпринимательского образования в традиционную школьную образовательную среду демонстрирует реальную способность обучения предпринимательству, подготавливая молодых людей к тому, чтобы видеть и использовать возможности вокруг них.

Приобретенные навыки имеют решающее значение как непосредственно для конкретных организаций, предприятий, в которых учащимся предстоит работать в будущем, так и для общества в целом. Самое важное, что предпринимательские классы дают молодым людям возможность видеть мир в многообразии богатых перспектив с учетом знаний иностранного языка и строить жизнь, о которой они мечтают.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антропова О.А. Предпринимательское школьное образование в странах Европейского союза. // Педагогика. Вопросы теории и практики. Грамота. 2022. Т. 7. Вып. 9. С. 879-885.
2. Вербицкий А.А., Григоренко О.А. Контекстное обучение иностранному языку специальности. М., РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2015. 205 с.
3. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в компетентностном подходе // Высшее образование в России. 2006. № 11. С. 39-46.
4. В московских школах открылись атомные и предпринимательские классы // Официальный сайт Мэра Москвы mos.ru. 22.09.2020. URL: <https://www.mos.ru/news/item/80185073>.
5. Кови С.Р. 7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности // Альпина Паблишер. 2019. 400 с.
6. Кононова В.А. Трансверсальность: эволюция термина через призму корпусов и других контекстов // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2020. Т. 12. Вып. 2. С. 34-42.
7. Language ability and entrepreneurship education: Necessary skills for Europe's start-ups? / L. Johnstone [et al.] // *J Int Entrep*. 2018. Vol. 16. pp. 369-397.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antropova O.A. Predprinimatel'skoe shkol'noe obrazovanie v stranah Evropejskogo sojuza. // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. Gramota. 2022. T. 7. Vyp. 9. S. 879-885.
2. Verbickij A.A., Grigorenko O.A. Kontekstnoe obuchenie inostrannomu jazyku speci-al'nosti. M., RIC MGGU im. M.A. Sholohova, 2015. 205 s.
3. Verbickij A.A. Kontekstnoe obuchenie v kompetentnostnom podhode // Vysshee obra-zovanie v Rossii. 2006. № 11. S. 39-46.
4. V moskovskih shkolah otkrylis' atomnye i predprinimatel'skie klassy // Ofici-al'nyj sajt Mjera Moskvyy mos.ru. 22.09.2020. URL: <https://www.mos.ru/news/item/80185073>.

-
5. Kovi S.R. 7 navykov vysokojeffektivnyh ljudej: Moshhnye instrumenty razvitija lichnosti // Al'pina Pablsher. 2019. 400 s.
 6. Kononova V.A. Transversal'nost': jevoljucija termina cherez prizmu korpusov i drugih kontekstov // Vestnik Permskogo universiteta. Rossijskaja i zarubezhnaja filologija. 2020. T. 12. Vyp. 2. S. 34-42.
 7. Language ability and entrepreneurship education: Necessary skills for Europe's start-ups? / L. Johnstone [et al.] // J Int Entrep. 2018. Vol. 16. pp. 369-397.